

Las aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica y su desarrollo a través de las habilidades gerenciales

Santiago de los Santos de Dios¹ y Raquel Olivia de los Santos de Dios²

¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0685-3250>

²Universidad Popular de la Chontalpa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1341-657X>

Resumen

Con el apogeo en el uso de los dispositivos móviles y los servicios de tecnologías satelitales, los Sistemas de Información Geográfica como subsistemas internos en el Sistema de Información Gerencial, han tomado relevancia con el acelerado crecimiento urbano y comercial, además del avance en la recolección, almacenamiento y análisis de datos de información espacial. La siguiente investigación documental tuvo como objetivo explorar que aspectos se asocian con el uso óptimo de los Sistemas de Información Geográfica en sus distintas aplicaciones urbanas y comerciales, con las habilidades gerenciales. Se realizó una revisión bibliográfica de documentación reciente relacionada al tema y se identificó a través de un diagrama de relaciones, asociaciones entre los Sistemas de Información Geográfica aplicadas en las cadenas de suministros y actividades turísticas, con aplicaciones y habilidades gerenciales específicas de resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipo. Se concluye que, en contextos urbanos complejos, los Sistemas de Información Geográfica desempeñan un rol estratégico en el desempeño de las organizaciones a través de las habilidades gerenciales. Se recomienda que el uso de los Sistemas de Información Geográfica sea integrado a los procesos de planeación estratégica para la toma de decisiones basados en Sistemas de Información Gerencial.

Palabras claves: Habilidades gerenciales, Sistemas de Información Geográfica, Toma de decisiones

Introducción

Existen antecedentes en la literatura a principios del presente siglo, que señalan ya la importancia en que la conceptualización y aplicación tecnológica de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como fuente generadora de datos georreferenciados, tiene intrínsecamente implicaciones estrechas con el desarrollo de las habilidades gerenciales, y estas implicaciones se dan gracias a la propiedades sistémicas de tales tecnologías, ejerciéndose así como un subsistema gerencial de apoyo en el suministro de información e inteligencia dentro del Sistema de Información Gerencial. Por una parte, las habilidades gerenciales dependen de una fase continua de retroalimentación y por otro, principalmente la toma de decisiones, el trabajo en equipo junto con otras habilidades gerenciales, mejoran su precisión cuando se fundamentan en la evidencia y el rigor de datos previos. De acuerdo con de San Pedro et al. (2009) ya en un estudio realizado sobre el uso de los SIG en el ámbito de actividades turísticas y culturales, la exactitud y relevancia de la información generada en los SIG incrementa en función de la capacidad para recolectar, almacenar y procesar nuevos datos. Esta capacidad hace apropiada a los SIG como herramienta fiable para el desarrollo de las habilidades en el planteamiento y resolución de problemas y para la toma de decisiones dentro de la gestión (Moreno et al., 2008). En la figura 1 se representa la interconexión lógica de los componentes principales de un SIG, que son compatibles con el conjunto de las habilidades directivas.

Figura 1

Componentes principales de un Sistema de Información Geográfica

Nota. Elaboración propia

Con el acelerado crecimiento urbano, los SIG se han hecho aún más indispensables en el proceso de toma de decisiones para mejorar los procesos de gestión. Actualmente, los SIG han desarrollado un completo y avanzado portafolio de herramientas aplicables a la gestión que permiten modelar con mayor potencia predictiva la toma de decisiones en distintos sectores (ESRI, 2025). Uno de los sectores que han aprovechado la eficiencia y efectividad de los SIG son las cadenas de suministros, que adaptan constantemente sus rutas críticas de distribución dentro de un dinámico y creciente complejo urbano; y de esta forma la dirección estratégica mantiene un control de los riesgos operacionales en la cadena de suministros, las cuales pueden estar relacionados con la incertidumbre en la demanda del consumidor, de suministro y sobre los costos (Osorio et al., 2017). En un meta análisis sobre las perspectivas potenciales en el modelado y simulación en las cadenas de suministros realizado por Brito et al. (2016) señalaron que el modelado y la simulación computacional ayuda a los gerentes en la toma de decisiones ante el aumento de las relaciones interorganizacionales y el número de agentes involucrados en las cadenas de suministros. En la figura 2 se representa el flujo que la información recorre a través de los SIG para la gestión.

Figura 2

Flujo de la información en un Sistema de Información Geográfica para la gestión

Nota. Elaboración propia

En concreto, existen aplicaciones específicas dentro de los SIG que se adaptan a los Sistemas de Información Gerencial que se hacen explícitas y reproducibles en entornos web; y que ya se han aplicado con éxito en complejos procesos gubernamentales y en el sector turístico. Estas aplicaciones se encargan de representar el territorio físico en un modelo digital que involucran grandes cantidades de tareas. Entre estas aplicaciones están las que gestionan información en 3D, como cartografía, ortofoto, catastro y urbanismo (Clerigué, 2004). La administración pública es una de las grandes entidades que también se han beneficiado de estas tecnologías, permitiendo a los técnicos y políticos disponer de herramientas avanzadas en análisis de datos y representación del espacio geográfico que apoyan la toma de decisiones en la gestión eficaz; y un ejemplo de esto sería el manejo de recursos energéticos (Arancibia, 2008). Por su parte, Giodano (2009) sostiene que los SIG permiten a los proveedores y usuarios de servicios turísticos ubicar a los visitantes, sitios atractivos, plazas comerciales, rutas, proximidades y accesibilidad a destinos de interés, entre otras facilidades de localización.

A partir de los argumentos anteriores se plantea la evidencia de que el uso de los SIG está relacionado con el desarrollo potencial de las habilidades gerenciales en la inteligencia de negocios, y se deriva la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las habilidades gerenciales específicas relacionadas con la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en los distintos sectores productivos? Por lo que se afirma el supuesto de que la aplicación de software de SIG es viable para su explotación en habilidades gerenciales de toma de decisiones y la resolución de problemas en sectores productivos como cadenas de suministros y turísticos. El objetivo de esta investigación fue explorar la relación del uso de los Sistemas de Información Geográfica con habilidades gerenciales específicas en sus distintas aplicaciones urbanas y comerciales.

Metodología

Este estudio se diseñó de forma documental ya que fue una revisión sistemática de literatura científica donde se buscó identificar que habilidades gerenciales se relacionan directamente con los Sistemas de Información Geográfica. El tipo de estudio fue básico con enfoque cualitativo ya que solo se ha acotado a la revisión teórica y empírica de investigaciones provenientes de fuentes secundarias. El nivel de la investigación fue exploratorio, ya que se presenta un organizador gráfico que representa las relaciones dadas entre aplicaciones SIG y habilidades gerenciales en las investigaciones revisadas. El objeto de estudio fue la relación interna existente entre los SIG y el desarrollo de habilidades gerenciales aplicadas en sectores productivos específicos de acuerdo a las investigaciones enfocadas en estas asociaciones. De acuerdo a los antecedentes argumentados las variables de estudio para el abordaje de estas asociaciones fueron:

- Sistemas de Información Geográfica;
- Habilidades gerenciales.

Se realizó una búsqueda de publicaciones y documentación científica entre 2009 y 2022 relacionadas con el tema, y de 37 documentos, resultaron electos 19 relacionados con la aplicación de los SIG y su posible implicación con habilidades gerenciales. A partir de la pregunta de investigación y la hipótesis ya mencionadas, las variables de estudio se manipularon considerando la perspectiva filosófica materialista, en el que lo concreto configura previamente

las actitudes y aptitudes individuales ante la realidad; es decir, para este estudio el sentido en el flujo de la relación planteada se consideró como variable independiente o condicionante los software y tecnologías SIG, hacia las habilidades gerenciales como variable dependiente.

A partir de la definición de las variables de estudio antes mencionadas, se esquematizó un modelo de análisis basado en cuatro dimensiones:

- Software de Sistema de Información Geográfica
- Tecnología aplicada en el Sistema de Información Geográfica
- Sector productivo de aplicación
- Habilidades gerenciales implicadas.

Definidas las variables y las dimensiones de análisis, se conformó un modelo específico de datos para identificar las relaciones presuntas. En la figura 3 se muestra el modelo de análisis sobre el cual se basó la identificación de relaciones existentes. Primero se detallaron los softwares específicos aplicados a los SIG, posteriormente se identificaron las tecnologías que reproducen tales aplicaciones, después se definieron los sectores productivos en los que se ha aprovechado el uso de estos sistemas y finalmente se determinaron las habilidades directivas implicadas.

Figura 3

Modelo de análisis

Nota. Elaboración propia

Con las variables, las dimensiones y las especificaciones definidas, se evaluaron los documentos codificando los términos resultantes del modelo de análisis de la figura anterior para la identificación de patrones que permitieran establecer relaciones dadas entre los SIG y las habilidades gerenciales. A partir de lo anterior, se utilizó el software gratuito de código abierto denominado QualCoder versión 3.7. Para el vaciado de resultados se diseñó un diagrama de relaciones donde se muestran conceptos, factores o elementos dentro de un conjunto interrelacionado (SkyMark, 2002). Las conexiones recibidas por cada elemento se evaluaron y se consideraron significantes aquellos que obtuvieron más. Cabe aclarar que el número de relaciones en el diagrama no equivale necesariamente al número de documentos analizados.

Resultados

De acuerdo al análisis de los documentos, hubo elementos donde no se verificaron las relaciones presupuestadas, estos casos fueron sobre los softwares ArcScene y SAGA. En la dimensión de Tecnología aplicada en SIG, el uso de WebGis tampoco presentó las relaciones esperadas. Además, en la dimensión de habilidades gerenciales comunicación tampoco presentó

relaciones establecidas en la evidencia de literatura. En el caso de las aplicaciones en Realidad Aumentada, si bien ArcGis tiene funcionalidades para este tipo de tareas, en este estudio no se identificó uso o explotación de esta tarea en tal aplicación.

Dentro de los softwares, ArcGis es de lo más destacados en sus usos dentro de los SIG en aplicación de integración 3D, GPS, Sensores Inerciales y datos geográficos. El resto de los softwares mantienen una conexión mínima con estas tecnologías aplicadas en los SIG. En la variable de Tecnologías aplicadas en los SIG, el uso de datos geográficos es el que más conexiones mantiene con los softwares SIG y así mismo el que más se interconecta con los elementos de la variable Sector productivo de aplicación, seguidos de aplicaciones en GPS y 3D. En la variable de Sector productivo de aplicación resaltan urbanidad, catastro e información espacial seguido en importancia por sector turístico, cadenas de suministros y levantamientos. Finalmente, en la variable de interés para este estudio que son las habilidades gerenciales, la toma de decisiones seguido de la resolución de problemas son las que reciben más conectores de la variable anterior quedando el trabajo en equipo como la que menos obtuvo conexiones. En la figura 4 se pudo observar una representación de estas relaciones identificadas.

Figura 4

Diagrama de relaciones

Nota. Elaboración propia

Discusión

Queda en evidencia que el análisis muestra que en sectores como la administración pública y específicamente en aplicaciones de urbanidad y catastro, los SIG han sido explotados eficientemente a través de las aplicaciones disponibles en el mercado, pero aun la suficiencia de estas tecnologías en este sector no ha sido plena. A pesar de que en este estudio específico las cadenas de suministros mantuvieron conexiones no comparables con las de urbanidad o catastro que son amplias, sigue siendo relevante que es un sector productivo que mantiene una relación significativa con habilidades gerenciales como la resolución de problemas y toma de decisiones. Lo anterior, se confirma en el hecho de que existe literatura que sostiene que las empresas de transportes e ingeniería, desde hace décadas ya procesan grandes cantidades de información para toma de decisiones relacionado con tráficos de carreteras, destinos, distancias, rutas, accidentes y tiempos estimados (Sáenz, 1992; Bolaños, 2016).

Con respecto al sector turístico, de la misma forma que en las cadenas de suministros, tal está fuertemente vinculado a las habilidades gerenciales de resolución de problemas y toma de

decisiones en aplicaciones en el desarrollo de geo portales web para búsquedas de localidades turísticas, inventarios turísticos para reunir información para toma de decisiones, diseño de rutas y análisis de comportamiento de turistas y gestión de pedidos (Borshchev, 2013; Kalverkamp, y Young, 2019; y Olivares y Elmaraghy, 2019); pero no se hallaron asociaciones significativas con SIG específicos en esta revisión, comparables con la de otros sectores productivos.

Conclusiones

De acuerdo a lo que se ha presentado en esta investigación, se pueden obtener conclusiones respecto al aprovechamiento de los SIG como catalizador de las habilidades gerenciales teniendo efectos directos principalmente sobre la habilidad de resolución de problemas y toma de decisiones, ya que para el planteamiento de un problema es importante la recolección y representación de la información disponible para su resolución, es así que los SIG desempeñan un papel determinante en la proyección espacial, rutas y mapas que representan de forma interactiva los datos necesarios para la resolución de problemas, la toma decisiones y por consecuencia el trabajo en equipo, y en contextos urbanos complejos, los Sistemas de Información Geográfica desempeñan un rol estratégico en el desempeño de las organizaciones a través de estas habilidades.

El trabajo en equipo antes mencionado, que es un factor relacionado con el equilibrio organizacional, es una consecuencia de toma de decisiones acertadas beneficiadas de los SIG a través del tráfico preciso de información, incrementando así la eficacia de los Sistemas de Información Gerencial, herramienta principal a las habilidades gerenciales. Tomando en cuenta estos beneficios también se afirma que directivos que se desempeñan en contextos o áreas geográficas relacionadas con el sector turístico, así como almacenaje y distribución de mercancías, pueden encontrar en estas tecnologías oportunidades para el desarrollo óptimo de las habilidades gerenciales y la planeación estratégica.

Referencias

Ali, T. A. T., Saeed, R. A., & Fageeri, S. O. (2017). Web-based GIS Business Hotels Tourism

Sites in Khartoum, Sudan. 2017 International Conference on Communication, Control, Computing and Electronics Engineering (ICCCCEE), 1–5.

<https://doi.org/10.1109/ICCCCEE.2017.7867683>

Alzua-Sorzabal, A., Rebon-Ortíz, F., & Kepa, J. (2016). Observatorio Turístico Avanzado, un sistema de Inteligencia Competitiva basado en Internet.

https://www.researchgate.net/publication/268333113_Observatorio_Turistico_Avanzado_un_sistema_de_Inteligencia_Competitiva_basado_en_Internet

Arancibia, M. E. (2008). El uso de los sistemas de información geográfica -SIG- en la planificación estratégica de los recursos energéticos. *Polis (Santiago)*, 7(20).

<https://doi.org/10.4067/S0718-65682008000100012>

Arthan, S., Pimonsree, L., & Ket-ord, R. (2019). Using Geographical Information System and Multi-Criteria Analysis for Travelling Routing Design from Phayao Province to Luang Prabang. The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, Thailand.

https://www.researchgate.net/publication/332527361_Using_Geographical_Information_System_and_Multi-Criteria_Analysis_for_Travelling_Routing_Design_from_Phayao_Province_to_Luang_Prabang

Barrera-Narváez, C.-F., González-Sanabria, J.-S., & Cáceres-Castellanos, G. (2020). Toma de decisiones en el sector turismo mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica e inteligencia de negocios. *Revista Científica*, 38(2), 160–173.

Bhattacharyya, D., Chakraborty, D., & Kim, T. (2009). Effective GIS Mobile Query System. En Y. Lee, T. Kim, W. Fang, & D. Slezak (Eds.), *Future Generation Information Technology* (Vol. 5899, pp. 129–137). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10509-8_16

- Bolaños-Tobar, D. A. (2016). Sistemas de información geográfica aplicado al Turismo. *Tierra Infinita*, 2, 136–149.
- Borshchev, A. (2013). *The Big Book of Simulation Modeling: Multimethod Modeling with AnyLogic* (2nd ed.). AnyLogic North America.
- Brito-Oliveira, J., Silva-Lima, R., & Barra-Montevechi, J. A. (s/f). Perspectives and relationships in Supply Chain Simulation: A systematic literature review.
- Chang, Y.-W., & Tsai, C.-Y. (2017). Apply Deep Learning Neural Network to Forecast Number of Tourists. 2017 31st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), 259–264. 2017 31st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA). <https://doi.org/10.1109/WAINA.2017.125>
- Chien, J.-C., Lu, H.-Y., Wu, Y.-S., & Liu, L.-C. (2010). ARToolkit-Based Augmented Reality System with Integrated 1-D Barcode: Combining Colorful Markers with Remote Servers of 3D Data for Product Promotion Purposes. En J.-S. Pan, S.-M. Chen, & N. T. Nguyen (Eds.), *Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications* (Vol. 6423, pp. 200–209). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16696-9_22
- Chrisman, N. R. (with Internet Archive). (2002). *Exploring geographic information systems*. New York : Wiley. http://archive.org/details/exploringgeograp0000chri_c7n8
- Chumwatana, T., & Chuaychoo, I. (2016). Automatic filtering non-English complaint emails in tourism industry using N-gram extraction and classification techniques. 2016 4th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI), 216–220. <https://doi.org/10.1109/ISCBI.2016.7743287>
- Clerigué-Arrieta, R. (2004). Sistemas de Información Geográfica en 3 dimensiones y su integración en Sistemas de Información Corporativos. 119–126.

<https://doi.org/10.5821/ctv.7338>

de San Pedro, M. E., Serón, N., & Cristian, M. (2009). Sistemas de Información Geográfica aplicado a Turismo y Patrimonio Histórico y Cultural. Repositorio Institucional de la UNLP.

ESRI. (2025). GIS Software for Mapping and Spatial Analytics | Esri. <https://www.esri.com/en-us/home>

Giodano, N. (2009). Sistemas GIS: GIS aplicado al Turismo. Universidad ORT.

Gómez, S. B., Gómez, M. C., & Quintero, J. B. (2019). Business Intelligence Applied to Ecotourism in Colombia. 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 1–6. <https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760802>

González Ramiro, A., Gonçalves, G. R., & Naranjo Gómez, J. M. (2016). Uso de los SIG para determinar el potencial del Turismo Rural. X CITURDES: Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible, 2016, ISBN 978-84-617-5616-2, págs. 855-870, 855–870. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6122126>

Ivanov, D. D. (2018). Supply Chain Simulation and Optimization with anyLogistix (3rd ed.). Berlin School of Economics and Law.

Juan, L. (2017). Zaozhuang tourism resource management system research based on GIS. 2017 3rd International Conference on Information Management (ICIM), 203–206. 2017 3rd International Conference on Information Management (ICIM). <https://doi.org/10.1109/INFOMAN.2017.7950376>

Kalverkamp, M., & Young, S. B. (2019). In support of open-loop supply chains: Expanding the scope of environmental sustainability in reverse supply chains. *Journal of Cleaner Production*, 214, 573–582. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.006>

Min, S., Lei, L., Wei, H., & Xiang, R. (2012). Interactive registration for Augmented Reality GIS. 2012 International Conference on Computer Vision in Remote Sensing, 246–251. <https://doi.org/10.1109/CVRS.2012.6421269>

Moreno-Jiménez, A. (2008). *Sistemas y Análisis de Información Geográfica. Manual de autoaprendizaje con ArcGIS (Segunda)*. Alfaomega.

Navarro, S. R. (2015). *Revista Ingeniería. Redes de Ingeniería*, 6. <https://doi.org/10.14483/2248762X.8506>

Nyanga, C., Pansiri, J., & Chatibura, D. (2019). Enhancing competitiveness in the tourism industry through the use of business intelligence: A literature review. *Journal of Tourism Futures*, 6(2), 139–151. <https://doi.org/10.1108/JTF-11-2018-0069>

Olivares-Aguila, J., & ElMaraghy, W. (2019). Supply chain resilience and structure: An evaluation framework. *Procedia Manufacturing*, 28, 43–50. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.12.008>

Osorio, J. C., Manotas, D. F., & Rivera, L. (2017). Priorización de Riesgos Operacionales para un Proveedor de Tercera Parte Logística—3PL. *Información Tecnológica*, 8(4), 135–144. <https://doi.org/doi:10.4067/S0718-07642017000400016>

Rahman, M. M., & Szabó, G. (2022). Sustainable Urban Land-Use Optimization Using GIS-Based Multicriteria Decision-Making (GIS-MCDM) Approach. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(5), 313. <https://doi.org/10.3390/ijgi11050313>

Sadoun, B., & Al-Hanbali, N. (2007). Three Dimensional (3D) GIS Modeling for High Buildings and Applications. 2007 IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, 572–577. <https://doi.org/10.1109/AICCSA.2007.370939>

Saénez-Saavedra, N. (1992). Los sistemas de información geográfica (SIG) una herramienta poderosa para la toma de decisiones. *Ingeniería e Investigación*, (28), 31–40.

Skymark. (2025). Relations Diagram (or Interrelationship Digraph).
https://www.skymark.com/resources/tools/relations_diagram.asp

Un Jan Liao Hing, E. A., & Contreras, V. (2015). Impacto de habilidades sobre el desarrollo exitoso de sistemas de información. *Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener*, 4(1), 69–82.

Yang, B. (2019). Developing a Mobile Mapping System for 3D GIS and Smart City Planning. *Sustainability*, 11(13), 3713. <https://doi.org/10.3390/su11133713>